

QUADRO STRATEGICO

PER LO SVILUPPO DI **UNIVERSITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILI** NELL'ERA DELLA MIGRAZIONE

QUADRO STRATEGICO DEL PROGETTO UNI(di)VERSITY

Questo report è stato preparato per il progetto UNI(di)VERSITY con il supporto del programma Erasmus+ .

Autori

Eleonora Miaci
Cristina Giudici
Sapienza University of Rome

CONTENUTO

UNI(di)VERSITY

4

Introduzione

5

Infografica

7

1. Dimensione della consapevolezza

9

2. Dimensione politica

12

3. Dimensione amministrativa

15

4. Dimensione finanziaria

18

5. Dimensione sociale

21

UNI(di)VERSITY

UNI(di)VERSITY mira a sostenere gli istituti di istruzione superiore europei a svolgere il loro ruolo nella costruzione di società inclusive nell'era della migrazione, al fine di promuovere l'inclusione sociale di rifugiati e migranti. Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea per il periodo gennaio 2020-dicembre 2022.

UNI(di)VERSITY è attuato da:

Sapienza Università di Roma, Italia (coordinatore)
UNIMED- Unione Mediterranea delle Università, Italia
Fundación Solidaridad Universidad de Barcelona, Spagna
EUA-Associazione delle Università Europee, Bélgica Campus France, Francia (associato)
OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (partner)

Licenza

Quest'opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0).

Dichiarazione di non responsabilità

Il sostegno della Commissione Europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del suo contenuto.

Il contenuto della pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che ne può essere fatto. La Commissione europea non è responsabile per l'uso che può esserne fatto.

Numero del progetto: 2019-1-IT02-KA203-063321I

Pubblicazione digitale su Internet, dicembre 2022. Ulteriori informazioni sul progetto UNI(di)VERSITY sono disponibili all'indirizzo: <http://www.university.eu/>

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Il quadro strategico è un documento creato per supportare i rappresentanti accademici (Rettori, Vice-rettori, Presidi...) interessati a sviluppare e/o rafforzare ulteriormente le strategie per l'inclusione nelle proprie Istituzioni di Istruzione Superiore. In particolare, il quadro strategico è volto ad incoraggiare le Università ad adottare un approccio istituzionale olistico rispetto al fenomeno della migrazione, ed a supportarne ad un pubblico più ampio, ed, in particolare, a coloro che operano nel campo della migrazione e dell' Higher Education (HE).

Il quadro propone cinque dimensioni chiave che dovrebbero essere integrate nella definizione e implementazione di policy socialmente responsabili, di strategie e iniziative connesse al fenomeno della migrazione.

Le cinque dimensioni cardine includono quattro dimensioni orizzontali: politica, amministrativa, sociale e finanziaria, e la dimensione trasversale della consapevolezza. Per ogni area è evidenziata la motivazione che giustifica la sua incorporazione e sono proposti alcuni esempi di applicazione, tratti dall'Atlante dell'Inclusione realizzato durante il progetto.

Sono inoltre suggeriti i principali collegamenti al Toolkit.

In questo modo, il quadro strategico va inteso come una sintesi delle dimensioni emerse dai diversi output del progetto.

INFOGRAFICA

1. DIMENSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA

DIMENSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA

La consapevolezza in merito al livello di maturità, effettivo e percepito, raggiunto dall'istituzione in relazione ai temi della migrazione, è essenziale al fine di sviluppare un approccio personalizzato rispetto alla diversità e all'inclusione.

Comprendere gli elementi di forza e di debolezza del percorso istituzionale in materia di migrazioni e inclusione è inoltre una preconditione fondamentale per l'ulteriore sviluppo di idee ed attività volte alla promozione dell'equità, della diversità e dell'inclusione nel contesto oggetto di analisi.

Pratiche sul campo

Diverse università sono impegnate nel miglioramento della consapevolezza in tema di diversità e inclusione, sia all'interno della comunità accademica che nella popolazione generale, con l'obiettivo di modificare la narrativa sulla migrazione forzata e sui rifugiati.

Ad esempio, le università di Malmo (SE), Roma La Sapienza (IT), Aegean (EL), Gottingen (DE), Maastricht (NL) and Zurich (CH), offrono scambi culturali, eventi sportivi e altre attività volte all'integrazione, che coinvolgono sia la popolazione locale che rifugiati e/o migranti, indipendentemente dal loro essere o meno potenziali studenti.

Collegamenti con il Toolkit

La dimensione della consapevolezza si configura come trasversale, in considerazione della sua natura anticipatoria, in particolare nel contesto delle attività volte all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze in ambito accademico.

Nel dettaglio del toolkit, questa dimensione emerge con grande intensità nelle sezioni relative allo Strumento diagnostico di Governance (GDT) ed in particolare, nella sezione 1 "inquadrare la migrazione e la diversità nella missione e nei valori dell'organizzazione" (GDT1); nella sezione 4 "autoconsapevolezza dei pregiudizi inconsci a livello decisionale e loro impatto su politiche, strategie e azioni" (GDT4); nella sezione 5 "progettazione e attuazione di politiche inclusive in materia di migrazione" (GDT5); e nella sezione 6 "migrazione e inclusione. Politiche di accesso e di mantenimento degli studenti nel percorso educativo" (GDT6). Oltretutto, la guida alle interviste e ai focus-group propone un set di domande che possono essere utilizzate per meglio analizzare lo stato effettivo e percepito dell'organizzazione in materia di diversità e inclusione.

1) GDT1. L'inclusione e la diversità sono concetti chiave nei documenti fondamentali della tua organizzazione? Ad esempio, l'inclusione e la diversità sono menzionate esplicitamente in alcuni dei seguenti documenti? a. Missione e visione b. Strategie istituzionali o piani d'azione c. Strategie di comunicazione (comunicazione interna ed esterna) d. Strategie di reclutamento e ritenzione (per studenti, personale amministrativo e docenti/ricercatori). B C'è una menzione specifica/un'azione specifica relativa al tema della migrazione nei documenti relativi all'inclusione e alla diversità? Ci sono risorse umane e budget specifici assegnati per lavorare su azioni/strategie relative al tema della migrazione?

GDT4. Esistono meccanismi di identificazione dei pregiudizi e di distorsioni sul tema della migrazione e dell'inclusione a livello degli organi di governo? Ci sono state analisi, ricerche o formazione sull'impatto dei pregiudizi e delle distorsioni sul tema a livello di organi direttivi? Sono state individuate azioni per prevenire l'impatto negativo di pregiudizi e distorsioni in termini di inclusione/diversità nei livelli decisionali?

GDT5. L'organizzazione dispone di strumenti o politiche specifiche per identificare e soddisfare i bisogni socio-accademici delle persone di origine migrante/rifugiata (studenti, personale)? L'organizzazione ha una strategia per raggiungere e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità di origine migrante/rifugiata nella progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione e diversità? Se sì, quali sono gli indicatori che permettono di misurare i risultati o i progressi in termini di migrazione e inclusione? L'organizzazione ha una politica di trasparenza e pubblica i risultati delle politiche di inclusione e diversità nell'area della migrazione?

GDT6. L'organizzazione ha una politica specifica riguardante (o nella politica generale considera anche) migranti e rifugiati per migliorare l'accesso agli studi universitari e alle posizioni lavorative tenendo conto delle sfide particolari di questo gruppo? Ad esempio, nel caso dell'accesso agli studi di studenti migranti/rifugiati, le HEI stanno coordinando azioni di tutoraggio o borse di studio rivolte a questa comunità? Si sta lavorando anche con le scuole primarie e secondarie per informare e incoraggiare gli studenti a iscriversi all'Università? Le diverse azioni dell'organizzazione sono ben conosciute dalla comunità universitaria?

Queste azioni sono coordinate per massimizzare il loro impatto? L'organizzazione prevede azioni specifiche per promuovere il mantenimento e il successo delle persone di origine migrante/rifugiata nei loro studi e nelle loro posizioni lavorative?

La comunità universitaria riceve formazione sulle competenze interculturali, sulla comunicazione interculturale, ecc.

2.DIMENSIONE POLITICA

DIMENSIONE POLITICA

La dimensione politica si riferisce alla missione e ai valori delle HEI.

Il coinvolgimento della comunità scientifica e il suo impegno in azioni concrete e vincolanti è un prerequisito essenziale per garantire la sostenibilità a lungo termine della strategia per la diversità.

Pratiche sul campo

Un riferimento specifico al gruppo target dei rifugiati o dei migranti che si trovano in una situazione simile a quella dei rifugiati è incluso nella strategia per la diversità e l'inclusione delle Università di Trento (IT) e Utrecht (NL). Altre università fanno riferimento a vari documenti a livello centrale legati al sostegno dei migranti in situazione di rifugiato (o simile), senza menzionare esplicitamente i rifugiati.

È il caso, ad esempio, delle Università di Malmö, Barcellona e Roma La Sapienza. La prima tratta il tema della diversità e dell'inclusione sia nella sua Strategia 2022 che nella sua Agenda per l'impegno globale.

La seconda ha allineato il suo piano strategico centrale con il Global Compact for Refugees delle Nazioni Unite (Nazioni Unite, 2018) e con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

L'Università Sapienza fa riferimento alla diversità nel suo statuto ed è firmataria del Manifesto dell'Università Inclusiva dell'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR, 2019).

Collegamenti con il Toolkit

Per quanto riguarda la dimensione politica, il toolkit offre preziosi punti di riferimento sia attraverso lo strumento di autovalutazione della maturità istituzionale in materia di diversità e inclusione (IM) sia con lo strumento di diagnostica della governance (GDT).

Inoltre, il toolkit include una guida per intervistare o sviluppare focus group con determinati stakeholder al fine di identificare la missione e il valore dell'organizzazione. Sullo strumento della Maturità istituzionale, un particolare riferimento alla dimensione politica si trova nell'area della governance (IM_G1, IM_G4, IM_G6, 1), nell'area dell'accesso all'università (IM_AU12), nonché nell'area "Sostenere i migranti/rifugiati durante gli anni dell'università" (SM3).

1) IM_G1. L'organo di governo dell'Università ritiene che la diversità e l'inclusione di migranti e rifugiati sia un tema su cui lavorare durante il proprio mandato.

IM_G4. Esiste un piano d'azione per adottare misure specifiche volte a migliorare la diversità e l'inclusione nell'Università.

IM_G6. L'Università divulga regolarmente gli obiettivi e i risultati in materia di diversità e inclusione di migranti/rifugiati

2) IM_AU1. L'Organizzazione ha una conoscenza - basata su informazioni qualitative o quantitative - dei principali ostacoli che gli studenti migranti/rifugiati incontrano nell'accesso all'università

3) SM3. L'Università incoraggia l'adozione di un progetto universale per affrontare i diversi tipi di apprendimento e le varie situazioni individuali.

Per quanto riguarda il Governance Diagnostic Tool (GDT), la rilevanza della dimensione politica emerge sia nella sezione relativa all'Inquadramento della migrazione e della diversità nella missione e nei valori dell'organizzazione (GDT1), sia in quella dedicata all'Autoconsapevolezza dei pregiudizi inconsci a livello decisionale e del loro impatto su politiche, strategie e azioni (GDT4), sia in quella relativa alle Politiche di migrazione e inclusione, accessibilità e mantenimento (GDT6).

GDT1. L'inclusione e la diversità sono concetti chiave nei documenti fondamentali della tua organizzazione? Ad esempio, l'inclusione e la diversità sono menzionate esplicitamente in alcuni dei seguenti documenti? a. Missione e visione b. Strategie istituzionali o piani d'azione c. Strategie di comunicazione (comunicazione interna ed esterna) d. Strategie di reclutamento e ritenzione (per studenti, personale amministrativo e docenti/ricercatori).

B C'è una menzione specifica/un'azione specifica relativa al tema della migrazione nei documenti relativi all'inclusione e alla diversità?

Ci sono risorse umane e budget specifici assegnati per lavorare su azioni/strategie relative al tema della migrazione?

GDT4. Esistono meccanismi di identificazione dei pregiudizi e di distorsioni sul tema della migrazione e dell'inclusione a livello degli organi di governo?

Ci sono state analisi, ricerche o formazione sull'impatto dei pregiudizi e delle distorsioni sul tema a livello di organi direttivi?

Sono state individuate azioni per prevenire l'impatto negativo di pregiudizi e distorsioni in termini di inclusione/diversità nei livelli decisionali?

GDT5. L'organizzazione dispone di strumenti o politiche specifiche per identificare e soddisfare i bisogni socio-accademici delle persone di origine migrante/rifugiata (studenti, personale)?

L'organizzazione ha una strategia per raggiungere e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità di origine migrante/rifugiata nella progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione e diversità? Se sì, quali sono gli indicatori che permettono di misurare i risultati o i progressi in termini di migrazione e inclusione?

L'organizzazione ha una politica di trasparenza e pubblica i risultati delle politiche di inclusione e diversità nell'area della migrazione?

GDT6. L'organizzazione ha una politica specifica riguardante (o nella politica generale considera anche) migranti e rifugiati per migliorare l'accesso agli studi universitari e alle posizioni lavorative tenendo conto delle sfide particolari di questo gruppo? Ad esempio, nel caso dell'accesso agli studi di studenti migranti/rifugiati, le HEI stanno coordinando azioni di tutoraggio o borse di studio rivolte a questa comunità? Si sta lavorando anche con le scuole primarie e secondarie per informare e incoraggiare gli studenti a iscriversi all'Università? Le diverse azioni dell'organizzazione sono ben conosciute dalla comunità universitaria?

Queste azioni sono coordinate per massimizzare il loro impatto?

L'organizzazione prevede azioni specifiche per promuovere il mantenimento e il successo delle persone di origine migrante/rifugiata nei loro studi e nelle loro posizioni lavorative?

La comunità universitaria riceve formazione sulle competenze interculturali, sulla comunicazione interculturale, ecc.

3. DIMENSIONE AMMINISTRATIVA

DIMENSIONE AMMINISTRATIVA

La dimensione amministrativa si occupa dell'organizzazione interna dell'università, in termini di disponibilità di uffici e servizi destinati alla gestione della diversità.

Offrire un'assistenza completa è una delle condizioni fondamentali per garantire un'istruzione superiore a coloro che provengono da contesti svantaggiati, come ad esempio i migranti rifugiati. È fondamentale tener conto delle specifiche situazioni personali dei rifugiati dovute allo status giuridico, circostanze psicosociali e condizione sociale, nonché di adattare le opportunità di studio alle capacità e alle aspettative degli studenti.

Pratiche sul campo

Diverse istituzioni dispongono di appositi sistemi di ammissione e di speciali procedure di riconoscimento ai fini dell'ammissione di candidati con un background da rifugiato (Università di Gand (BE), Malmo (SE), Roma Sapienza (IT), Libre de Bruxelles (BE), Barcellona (ES), Jyvaskyla (FI), Trento (IT) e Utrecht (NL).

Altre istituzioni dispongono di un ufficio per la diversità, o di un referente, che supporta tutti gli studenti svantaggiati, compresi gli immigrati rifugiati. Per esempio, all'Università di Trento, i rappresentanti dei diversi dipartimenti universitari collaborano con il Vice-Rettore per le Politiche di equità e diversità e con l'Ufficio per l'uguaglianza e la diversità.

Collegamenti al Toolkit

La dimensione amministrativa è particolarmente enfatizzata nel Toolkit: tra le aree della GI si trovano numerose proposte per la Governance (IM_G21), l'area Staff (IM_S1, IM_S2, IM_S32), l'area Accesso all'Università (IM_AU23) e l'area Supporto ai migranti/rifugiati durante gli anni universitari (SM5, SM64). Inoltre, nella GDT c'è un riferimento (GDT1) alla all'assegnazione di risorse umane per lavorare su azioni/strategie relative al tema della migrazione.

1) IM_G1. L'organo di governo dell'Università ritiene che la diversità e l'inclusione di migranti e rifugiati sia un tema su cui lavorare durante il proprio mandato.

IM_G4. Esiste un piano d'azione per adottare misure specifiche volte a migliorare la diversità e l'inclusione nell'Università.

IM_G6. L'Università divulga regolarmente gli obiettivi e i risultati in materia di diversità e inclusione di migranti/rifugiati

2) IM_AU1. L'Organizzazione ha una conoscenza - basata su informazioni qualitative o quantitative - dei principali ostacoli che gli studenti migranti/rifugiati incontrano nell'accesso all'università

3) SM3. L'Università incoraggia l'adozione di un progetto universale per affrontare i diversi tipi di apprendimento e le varie situazioni individuali.

4. DIMENSIONE FINANZIARIA

DIMENSIONE FINANZIARIA

La dimensione finanziaria si occupa dell'allocazione di fondi per compiere azioni concrete ed efficaci per realizzare la capacità trasformativa dell'università.

La presenza di un fondo definito e appropriato consente di pianificare gli obiettivi a breve e a lungo termine, assicurandone la sostenibilità.

Pratiche sul campo

Le università di Gand (BE), Trento (IT), Utrecht (NL) e Grenoble (FR) offrono borse di studio per i richiedenti asilo e i rifugiati. Inoltre, molte università investono parte dei loro fondi per finanziare molteplici servizi di assistenza.

Per esempio, l'Université Libre de Bruxelles fornisce un sussidio per sostenere esami e frequentare lezioni di lingua e ha istituito un fondo di solidarietà per i ricercatori a rischio.

Collegamenti al Toolkit

La dimensione finanziaria compare nel toolkit sia nella sezione sulla GI, sia nelle aree della Governance (IM G5) e in quella sul Sostegno ai migranti/rifugiati durante gli anni universitari (SM2), ma anche nel Governance Diagnostic Tool (GDT) nelle sezioni Framing migration e diversità nella missione e nei valori dell'organizzazione (GDT1.) e Finanziamenti e risorse umane (GT7). Inoltre, la guida alle interviste e ai focus group richiama l'attenzione sull'allocazione dei fondi nel determinare l'efficacia delle azioni di inclusione dei migranti.

1 IM G5. Esistono risorse finanziarie e umane adeguate per sviluppare azioni legate alla diversità e all'inclusione. Quadro politico: Il quadro prevede una sezione specifica per le risorse finanziarie e umane.

2 SM2. L'Università dispone di borse di studio finalizzate al sostegno di migranti/rifugiati con basso reddito.

3 GDT1. C. Ci sono risorse umane e fondi specifici assegnati per lavorare su azioni/strategie relative al tema della migrazione?

4 GT7. Le politiche e le azioni sulla migrazione e l'inclusione identificate sopra sono dotate di adeguati fondi e risorse umane?

5. DIMENSIONE SOCIALE

DIMENSIONE SOCIALE

La dimensione sociale comprende sia il rapporto dell'università con le altre istituzioni sia l'attuazione da parte dell'università di azioni volte a favorire l'inclusione.

La creazione di una rete di contatti peer-to-peer con il contesto ospitante è essenziale per la realizzazione di una strategia di inclusione efficace.

L'inclusione e la valorizzazione dei diversi modi di conoscere passa anche attraverso la rappresentazione della pluralità dei saperi degli studenti, del personale amministrativo e accademico che compongono la comunità universitaria.

In questo senso, l'università può potenzialmente fungere da ponte verso la rete sociale e l'inclusione lavorativa.

Pratiche sul campo

I programmi di buddy, mentoring o coaching sono attuati presso le università di Gand (BE), Maastricht (NL), Roma Sapienza (IT), Barcellona (ES), Zurigo (CH) e Utrecht (NL). Tutte queste università, oltre a Malmö (SE), Gottingen (DE), Aegean (EL) e Jyväskylä (FI), offrono anche corsi di lingua per studenti immigrati e rifugiati, in alcuni casi come parte di un corso generale.

La Grenoble School of Management (FR) organizza workshop di Career Booster per consentire ai rifugiati di familiarizzare con il mercato del lavoro francese e di collaborare con gli stakeholder locali per favorirne l'inserimento lavorativo.

Collegamenti al Toolkit

L'importanza della Dimensione sociale è particolarmente evidenziata nella GI, nelle aree di dell'accesso all'Università (IM_AU3) e in quello sul "Sostegno ai migranti/rifugiati".) e in quella sul "Sostegno ai migranti/rifugiati durante gli anni dell'università" (SM1, SM5, SM6).

Le interviste e i focus group sono utili per identificare strategie o prassi che aiutano le persone di origine migrante/rifugiata a sviluppare una maggiore familiarità con il resto della comunità universitaria.

1) IM_AU3. L'Università collabora con le autorità locali, le scuole secondarie, le ONG e/o il resto della società civile per migliorare l'accesso degli studenti migranti/rifugiati all'Università attraverso diverse azioni, ad esempio l'accompagnamento, incontri con studenti modello, ecc.

2) SM1. L'Organizzazione ha programmi di accompagnamento e/o piani di tutoraggio volti a promuovere il mantenimento degli studenti migranti/rifugiati, in particolare nel primo anno di corso.

SM5. L'università incoraggia tirocini compatibili con lo status amministrativo e la mobilità degli studenti migranti/rifugiati.

SM6. L'università sostiene gli studenti rifugiati/migranti nell'accesso al mercato del lavoro offrendo opportunità di stage, supporto nella stesura del curriculum vitae

QUADRO STRATEGICO

PER LO SVILUPPO DI UNIVERSITÀ SOCIALMENTE
RESPONSABILI NELL'ERA DELLA MIGRAZIONE